

O‘RTA TOLALI S-9090 G‘O‘ZA NAVINING MORFOLOGIK

KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH

Teshayev F.J., Ubaydullayeva Sh.T.

Farg‘ona politexnika instituti

mubaydullaev6554@gmail.com

Annotatsiya: Farg‘ona viloyatining o‘tloqi soz tuproqlari sharoitida parvarishlangan o‘rta tolali S-9090 g‘o‘za navining g‘o‘za ko‘saklari 35-40% ochilgan muddatlarda sug‘orishdan 7 kun oldin va sug‘orishdan 3-4 va 7-8 kun keyin defoliatsiya o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za ko‘saklari, barglari, hosil shoxi, uzunlik, darajalar.

Аннотация: Коробочки хлопчатника средневолокнистого сорта хлопчатника С-9090, выращенного в условиях луговых почв Ферганской области, планируют дефолиировать за 7 дней до полива и через 3-4 и 7-8 дней после полива при 35-40% раскрытии.

Ключевые слова: коробочки хлопка, листья, ветка урожая, длина, уровни.

Abstract: Cotton bolls of medium-fiber S-9090 cotton variety grown in the conditions of meadow soil of Fergana region are planned to be defoliated 7 days before irrigation and 3-4 and 7-8 days after irrigation at 35-40% opening periods.

Key words: cotton bolls, leaves, crop branch, length, levels.

Kirish.

Ma‘lumki, g‘o‘zani parvarishlashda uning morfologik ko‘rsatkichlari ham muhim o‘rin tutadi. Chunki, paxta xomashyosidan olinadigan asosiy mahsulot tola va chigit hisoblanib, undan yuzdan ortiq mahsulotlar tayyorlanadi. Ishlab chiqarishda tekstil mahsulotlari uchun ishlab chiqaruvchilarning talabiga qarab tola sifati belgilanadi va shunga ko‘ra qabul qilib olishadi.

Shularni inobatga olgan holda Farg‘ona viloyatining o‘tloqi-soz tuproqlari sharoitida S-9090 g‘o‘za navining ko‘saklari 35-40% ochilganda unga Xim ekstra

defoliantini turli meʼyorlari sugʻorishdan 7 kun oldin va sugʻorishdan 3-4 kun hamda sugʻorishdan 7-8 kundan soʻng qoʻllab, tajribadagi gʻoʻza navining koʻrsatkichlariga taʼsiri oʻrganildi.

2022-2024 yillar davomida mavzu yuzasidan tadqiqotlarimiz Fargʻona viloyatining Quva tumanida joylashgan Paxta seleksiyasi, urugʻchiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy tajriba stansiyasining oʻtloqi soz, mexanik tarkibiga koʻra ogʻir qumoq, kam shoʻrlangan, sizot suvlari 1,6-1,8 metr chuqurlikda joylashgan tuproq sharoitida olib borildi.

Oʻtkazilgan tajribalarda gʻoʻzani defoliatsiya qilishdan oldin uslubnomalar asosida gʻoʻzaning biologik holati aniqlandi. Shunga monand, oʻsimlikning morfologik holatiga havo harorati tuproq unumdorligi, tuproq namligi hamda oʻsimliklarning oziqlanish darajasi va boshqa tashqi omillar ham taʼsir koʻrsatadi. Defoliatsiyadan oldin gʻoʻzaning biologik holatini aniqlash bu qoʻllanilgan defoliantlarning samaradorligini oʻrganishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

1-rasm. S-9090 gʻoʻza navining defoliatsiyadan oldin gʻoʻzaning biologik holati

2022 yil natijalariga koʻra, Fargʻona viloyatining oʻtloqi soz tuproqlari sharoitida oʻrta tolali S-9090 gʻoʻza navi parvarishlanib, unga gʻoʻza koʻsaklari 35-40% ochilgan muddatlarda sugʻorishdan 7 kun oldin va sugʻorishdan 3-4 va 7-8 kun keyin defoliatsiya oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Demak, S-9090 gʻoʻza navining koʻsaklari 35-40% ochilganda defoliatsiya oʻtkazilishi rejalashtirilgan fonda oʻsimlikning boʻyi oʻrtacha 94,0 sm ni, tupdagi barglar soni 35,6 donani, koʻsaklari

soni 13,1 donani, shundan ochilganlari 37,0 % ni hamda yarim ochilganlari 2,5 % ni tashkil etganligi aniqlandi.

2023 yil natijalariga ko‘ra esa, Farg‘ona viloyatining o‘tloqi soz tuproqlari sharoitida parvarishlangan o‘rta tolali S-9090 g‘o‘za navining g‘o‘za ko‘saklari 35-40% ochilgan muddatlarda sug‘orishdan 7 kun oldin va sug‘orishdan 3-4 va 7-8 kun keyin defoliatsiya o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Demak, S-9090 g‘o‘za navining ko‘saklari 35-40% ochilganda defoliatsiya o‘tkazilishi rejalashtirilgan fonda o‘simlikning bo‘yi o‘rtacha 95,6 sm ni, tupdagi barglar soni 35,1 donani, ko‘saklari soni 13,1 donani, shundan ochilganlari 36,0 % ni hamda yarim ochilganlari 2,1 % ni tashkil etganligi aniqlandi.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, tajribadagi S-9090 g‘o‘za navining ko‘saklari 35-40% ochilgandagi barcha fonlarda ochilgan ko‘saklar 36,0 % ni tashkil etib defoliatsiya qilish muddatiga to‘la mos keldi.

Demak, natijalar tahlilidan ko‘rinib turibdiki, S-9090 navi morfobiologik xususiyatiga ko‘ra biroz erta yetilgan. Biroq, barglar soni kamroq bo‘lsada lekin ko‘saklar ochilishi ko‘pligi bilan ushbu navning serhosil ekanligi sezilgan.

Umuman olganda, ko‘saklar ochilishi dasturda belgilangan holatga mos kelganligi va defoliatsiyani boshlash mumkinligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madaminjon Ubaydullaev, Sultanbek Allanazarov, Jasurbek Komilov. Effect of Weeding on Cotton Weight Per Boll and Cotton Yield Depending on Seedling Thickness of Medium Fiber Cotton Varieties BIO Web of Conferences 78, 03012 (2023) https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2023/23/bioconf_mtsitvw2023_03012/bioconf_mtsitvw2023_03012.html

2. Ubaydullayev, M., & Kurbanova, U. (2023). THE INFLUENCE OF DEFOLIANTS ON THE TECHNOLOGICAL QUALITY INDICATORS AND CHEMICAL COMPOSITION OF SEED. Science and innovation, 2(D4), 26-30.

3. Ubaydullayev, M. M., & Sayetbekovna, Q. U. (2023). Defoliatsiya o‘tkazish uchun dalalarni tanlash va tayyorlash. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(9), 322-328.